

ARMANDO TESTA

RICERCA SUGLI USI FINALI DELL'ENERGIA
INIZIATIVA DEL COMITATO EINSTEIN IN UN QUARTIERE DI TORINO

RICERCA SUGLI USI FINALI DELL'ENERGIA

INIZIATIVA DEL COMITATO EINSTEIN
IN UN QUARTIERE DI TORINO

CON LA COLLABORAZIONE DI
REGIONE PIEMONTE - AEM TORINO - CNEN
ENI - ITALGAS - FIAT SES - OLIVETTI
COMITATO QUARTIERE CROCETTA
COMUNE DI TORINO

COMITATO EINSTEIN
PRESIDENTE
PROF. TULLIO REGGE
COORDINATORE
FERDINANDO CABRINI

VIA TOLLEGNO ANG. VIA PACINI TEL. 39-(011) 278993 10154 TORINO

LAVORI COORDINATI DALL'ENI
ING. TOMMASO SINIBALDI
DOTT. PIERO PASCOLI

ELABORAZIONE DATI DEL CSI PIEMONTE
CONSORZIO DEL SISTEMA INFORMATIVO
DOTT. CLAUDIO FAVERO

*Hanno collaborato: l'Assessore alla Regione Piemonte Luigi Rivalta;
l'Assessore al Comune di Torino Fiorenzo Alfieri; per il quartiere Crocetta Pietro Ragionieri.*

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE: DOCENTI E NON
DOCENTI IL PRESIDE PROF. LUIGI BRACCO E GLI STUDENTI
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN"

ANELLI Antonella	GRAGLIA Laura
BAIETTO Danila	GUERRA Antonella
BANDINI Lucilla	INSALACO Mirella
BARDELLA Laura	LAURIA Teresa
BAUDONI Riccardo	LOBERA Elivia
BERTANI Fabio	LOMBARDO Maïra
BERTIN Mariella	MARTINELLI Monica
BIANCO Annalisa	MAZZOLI Gabriella
BONA Michela	MENGONI Dario
BORLA Matilde	MICELA Marco
CARNIEL Silvia	MISURIELLO Emilio
CARELLO Gianluca	MONDINI Elena
CAPUCCI Simonetta	NEZZO Antonella
CASAGRANDE Lorena	NORBIATO Guido
CHIABERT Paolo	PANI Marina
CHIARLE Anna	PARMEGGIANI Sabrina
CIOFFARI Graziella	PASSATORE Sergio
CONTERIO Antonio Luca	PETRETI Daniela
COLAIANNI Antonio	PETRILLO Beppe
CRISTALLI Claudio	PETTITI Luca
DELMASTRO Eliana	PIATTI Andrea
DONETTI Paola	ROELLA Antonella
FARRO Giuliana	ROGLIATTI Mattia
FERRARA Enzo	RUSSO Aniello
FERRARA Silvana	SALSARULO Anna
FERRARIS Giovanna	SALVADORI M. Margherita
FERRERO Marco	SALVITTO Ida
FRANCO Luisella	SASSANO Maria
GALLO Celeste	SENORE Paolo
GASTALDI Giancarlo	SUGAMIELE Andrea
GIACHINO Fabrizia	SUGAMIELE Salvatore
GILI Paolo	TERLIZZI Vanna
GIORDANENGO Patrizia	TRAFELI Ilio
GODONE Mauro	

STUDENTI DELL'ISTITUTO AERONAUTICO "G. GRASSI"

FERRETTI Marco	GAMBA Marco
FORNERIS Franco	PAGANO Ivan

INDICE

PRESENTAZIONE PROF. TULLIO REGGE

RELAZIONE STUDENTI DEL LICEO "A. EINSTEIN"

DICHIARAZIONE ASSESS. LUIGI RIVALTA

PREMESSA

Caratteri e novità dell'indagine Sintesi dei principali risultati

RISULTATI DELL'INDAGINE

CAPITOLI		Pag.
	1. L'informazione sul problema energetico	23
	2. Caratteristiche delle abitazioni	25
	3. I consumi domestici di energia	27
	4. Il riscaldamento ambientale	
	La situazione attuale	28
	Le reali possibilità di intervento e la disponibilità al cambiamento	37
	5. La produzione di acqua calda	
	La situazione attuale	40
	Le reali possibilità di intervento e la disponibilità al cambiamento	45
	6. Gli usi di cucina	48
	7. Gli usi elettrici obbligati	50
	Testo del Questionario	53

Presentazione

Tutto il mondo industrializzato sta per essere investito da una crisi energetica di vaste proporzioni che pone gravi problemi alla nostra economia. La penuria di combustibili fossili ci rende dipendenti non solo economicamente, ma anche politicamente dai paesi esportatori di petrolio, di carbone ed eventualmente anche da coloro che controllano la tecnologia dell'uranio.

Dovremo contenere e soprattutto pianificare i nostri consumi energetici.

La pianificazione implica una diagnosi iniziale in modo tale da individuare gli sprechi ed indicare le soluzioni atte ad evitarli, per questa ragione il Comitato Einstein ha pensato di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso una serie di iniziative rivolte al problema energetico. Punto chiave di questa attività è stato l'appoggio fornito dagli enti locali e da varie industrie, (Regione Piemonte, ENI, CNEN, Fiat SES, Italgas, ENEL, AEM Torino, Olivetti, Comune di Torino) sia nel porre a nostra disposizione mezzi economici, sia dati e mezzi di elaborazione; l'idea è stata quella di completare una radiografia dei consumi energetici finalizzati di un quartiere cittadino, in modo da ricavare utili suggerimenti per una pianificazione economica.

È stato scelto il quartiere della Crocetta di Torino per le sue caratteristiche medie e per la disponibilità di dati preliminari sul consumo di elettricità e di gas.

Queste circostanze ci hanno permesso di formulare un questionario che ci ha consentito la massima utilizzazione delle informazioni. Per le interviste di casa in casa si sono offerti volontari oltre 50 studenti del liceo scientifico statale "A. Einstein", a cui va il nostro ringraziamento.

Al di là del lavoro compiuto va sottolineato il lato educativo dell'iniziativa, volta a sensibilizzare i giovani verso i problemi importanti della nostra epoca.

Il lavoro compiuto ed i risultati ottenuti sono andati al di là delle nostre migliori aspettative.

Il volume che presentiamo fornisce dei dati accurati e mai fino ad ora raccolti sul consumo privato energetico, dati che serviranno per anni alla pianificazione del settore.

Inoltre siamo convinti che l'iniziativa non mancherà di avere degli imitatori a cui va il nostro incoraggiamento.

Affinchè questo lavoro non rimanga inutile bisogna che venga messa in atto una politica energetica che ci permetta di sopravvivere per i prossimi due decenni, che si presentano molto critici per la nostra economia.

Una politica del genere presuppone un'educazione del pubblico ed una continua attenzione dei settori interessati.

Confidiamo che il lavoro svolto serva di stimolo per ulteriori iniziative e come prima base di discussione per il problema energetico.

Concludo ringraziando vivamente (Regione Piemonte, ENI, ENEL, Italgas, AEM Torino, CNEN, Olivetti, Fiat SES) per l'aiuto offertoci e una volta ancora i giovani che si sono prestati con entusiasmo all'esperimento.

prof. Tullio Regge

Relazione degli studenti del Liceo "A. Einstein" di Torino

Noi studenti del Comitato Einstein, interessati al problema energetico, abbiamo affrontato questa nuova esperienza per approfondire un aspetto della questione e per entrare a contatto con l'opinione pubblica nel corso dell'indagine fatta in un quartiere della nostra città.

La ricerca è stata senza dubbio positiva, in primo luogo perchè ci ha consentito di interessarci dell'aspetto "domestico" del problema energetico: gli usi finali dell'energia; quindi di essere informati, per poter a nostra volta informare gli utenti, su un argomento di interesse generale. In secondo luogo abbiamo potuto avvicinarci pienamente "all'opinione pubblica", concretizzando un concetto del tutto estraneo a noi studenti; è stato dunque un momento di comunicazione e di confronto con gli utenti, durante il quale abbiamo applicato praticamente il nostro studio, entrando a contatto con la realtà del nostro tempo.

Inoltre per la prima volta siamo stati noi a trasmettere un messaggio, ad essere ascoltati e quindi ad avere un ruolo di soggetti del tutto attivi. Per questo motivo i risultati ottenuti, anche se, come ci è stato confermato, sono validi ed inediti, risentono della nostra inesperienza nell'ambito del ruolo svolto.

L'informazione è stata sufficiente per affrontare le domande degli utenti, inoltre agli effetti positivi della ricerca possiamo sommare il carattere del tutto sperimentale e nuovo del nostro lavoro.

È necessario rilevare, per dovere di cronaca, che abbiamo incontrato qualche difficoltà, dovuta soprattutto, pensiamo, alla diffidenza del pubblico, per il fatto che eravamo degli estranei; in ogni caso però il problema si risolveva brillantemente con il nostro entusiasmo che coinvolgeva i nostri interlocutori.

La maggior parte degli intervistati si è dichiarata, a livello teorico, favorevole all'introduzione di elementi alternativi per la parziale soluzione del problema energetico. Molti erano propensi all'introduzione dell'energia solare per usi "domestici", all'uso di accorgimenti per la conservazione del calore e per un minore consumo di energia elettrica. In rarissimi casi si sono dimostrati

contrari ad ogni mezzo per il risparmio energetico e contro le energie alternative.

Pensiamo che sulla base di questa esperienza sia necessario aumentare l'informazione e in alcuni casi addirittura stimolare la sensibilizzazione al problema energetico.

Dichiarazione dell'Assessore alla Pianificazione territoriale ed edilizia residenziale, della Regione Piemonte

Il problema energetico, che dalla disattenzione in cui era stato lasciato è emerso in questi ultimi anni manifestamente agli occhi di tutti nella sua reale portata e gravità, se da un lato pone problemi inerenti alla produzione di energia, d'altro lato è problema inerente al suo consumo: corretto uso delle risorse energetiche e dell'energia, eliminazione di ogni spreco, risparmio.

Sotto questo profilo, si tratta di promuovere la crescita di una coscienza collettiva che recuperi gli effetti deleteri della falsa illusione, ingeneratasi nel periodo di sfrenata espansione consumistica, secondo la quale le risorse non avrebbero posto problemi di disponibilità. D'altra parte, i costi di estrazione delle materie prime ed i costi per la loro trasformazione in energia presentano vieppiù oneri crescenti e il sempre più intenso sfruttamento delle risorse primarie pone gravi problemi di equilibrio e salvaguardia ambientale e naturale.

Ragioni economiche, culturali e sociali impongono quindi di assumere il risparmio come dato culturale di base dell'essere della nostra società.

Una siffatta concezione deve riflettersi nella gestione propria ai vari settori di consumo finale di energia, dall'industria, ai trasporti, agli usi civili.

Il consumo di energia per riscaldamento degli edifici, per acqua calda e per gli elettrodomestici, ha raggiunto quasi la stessa entità dei consumi industriali (esclusi quelli dei settori trasformativi di materie prime in energia); nei paesi più sviluppati li hanno anche superati. Nella nostra regione essi costituiscono ormai circa 1/4 di tutti i consumi finali.

In questo settore, come negli altri, rilevanti sono le irrazionalità presenti e gli sprechi.

Con riferimento quindi agli usi civili, una politica di risparmio può ottenere risultati significativi, certamente non marginali.

L'indagine condotta per iniziativa del comitato Einstein contribuisce a prendere coscienza di questi problemi assumendo esemplarmente come campo di indagine quello dei quartieri già esistenti, per i quali il problema di innovazioni tendenti al risparmio si scontra con la rigidità delle strutture, ed anche delle abitudini, ma che costituisce certamente l'ambito di maggiore dimensione per una politica di risparmio nel settore degli usi civili.

Costituisce un interessante contributo di conoscenza e di sensibilizzazione; si affianca, ad altre iniziative – mostre, conferenze, dibattiti – promossi dalla Regione.

Di qui, l'interesse della Amministrazione regionale a sostenere questa iniziativa. A ciò si aggiunga il valore e l'importanza che assume questo esempio di integrazione della attività didattica agli interventi operativi degli enti pubblici e alle problematiche di vivo e generale interesse per la società.

Luigi Rivalta

Premessa

Caratteri e novità dell'indagine

Nell'impostare questa indagine si è partiti da una constatazione che è sembrata di notevole importanza: mentre esistono ormai in Italia numerosi e qualificati contributi sul problema del come dovrebbero essere progettate e costruite le nuove abitazioni al fine di risparmiare energia, non altrettanto ampio è il complesso di contributi sul problema di ciò che si può concretamente fare, per raggiungere lo stesso fine, sull'edilizia esistente.

Ora è evidente che l'edilizia oggi esistente rappresenta e rappresenterà per decenni la grande maggioranza del parco abitativo del nostro paese: lo studio del problema riveste quindi una grande importanza.

Parimenti evidente è che nell'approfondire questo problema si può fare ricorso solo in misura limitata ad esperienze altrui: le possibilità di intervento sull'esistente sono infatti fortemente condizionate dai caratteri e dalle specificità del parco edilizio di ciascun paese e tali caratteri cambiano in misura sostanziale da paese a paese. Essenziale è quindi sapere e capire come stanno attualmente le cose nel nostro paese.

Un'altra considerazione che ci è sembrata di notevole importanza – e che si è tenuta quindi ben presente nell'impostare l'indagine – è quella che è assai poco utile prospettare una pluralità di possibili interventi senza attribuire un grado di priorità, a seconda della loro importanza, ai fini della soluzione del problema in studio (come consumare meno energia a parità di effetto utile desiderato) e senza analizzarne la fattibilità alla luce dei vincoli imposti dalle situazioni di fatto.

Si è quindi ritenuto opportuno concentrare l'attenzione su di un numero limitato di possibili interventi che presentassero i caratteri:

- di consentire dei risparmi di energia rilevanti
- di apparire ad una prima analisi concretamente fattibili

e che si presentassero inoltre sufficientemente generalizzabili da

poter essere esplorati con lo strumento prescelto (un'indagine di campo a livello "abitazioni"): alcuni tipi di interventi infatti sono così condizionati da vincoli specifici da poter essere analizzati solo caso per caso.

Un ulteriore aspetto che ci è sembrato di grande rilievo è quello della attitudine delle persone di fronte a questi "cambiamenti possibili". Ci siamo quindi sforzati nel questionario – ed è, per quanto a nostra conoscenza, il primo tentativo in tal senso che viene fatto in Italia – di indicare anche dei costi, sia pure di larga massima, di questi interventi possibili, onde poter analizzare le reazioni degli intervistati anche nei confronti di questo fondamentale aspetto del problema.

Al di là degli aspetti e dei contenuti tecnici va posto infine nel dovuto rilievo quello che è certamente il principale carattere innovativo dell'indagine: il "come" e "da chi" essa è stata fatta.

L'indagine di campo è stata infatti interamente eseguita da un gruppo di studenti del Liceo scientifico A. Einstein. Nonostante difficoltà tecniche ed organizzative di non trascurabile rilievo l'indagine è stata eseguita in tempi brevi e con risultati di alto livello: la qualità tecnica della rilevazione è stata sotto tutti i punti di vista ottima, ed il grado di interesse e di coinvolgimento degli studenti è stato elevatissimo.

L'esperimento può dirsi quindi pienamente riuscito: esso rappresenta – ci sembra – una interessante e concreta esperienza di incontro tra le esigenze didattiche della scuola e un problema di grande momento che la società civile deve affrontare e risolvere.

Sintesi dei principali risultati

Riassumiamo qui le più significative conclusioni della indagine in ordine ai quattro tipi di usi per i quali l'energia viene consumata nelle abitazioni (riscaldamento ambientale, produzione di acqua calda, usi di cucina e usi elettrici obbligati).

Riscaldamento ambientale

Viene confermato che il riscaldamento autonomo presenta dei sensibili vantaggi in termini di consumi per m³ riscaldato rispetto a quello centralizzato: questi vantaggi sono da ricondurre in sostanza

alle possibilità di regolazione offerte dagli impianti autonomi, ed in particolare alle possibilità di disattivarli durante le assenze da casa. Viene espressa da parte della grande maggioranza degli intervistati in modo netto l'esigenza di disporre di un qualche strumento diretto di controllo dei consumi per riscaldamento che possa collegare la spesa ai consumi effettivi.

Essendo in pratica preclusa la via della riconversione degli impianti centralizzati in impianti autonomi, come pure quella del "sezionamento" degli impianti a livello di singole abitazioni, questo importante obiettivo può essere solo conseguito con dei sistemi di contabilizzazione del calore a livello dei singoli radiatori.

Si è infatti riscontrata una larghissima disponibilità degli intervistati all'introduzione di questi sistemi ed a sostenere la relativa spesa.

Una considerazione indiretta che si ricava da quanto sopra è quella che – per ciò che concerne le nuove costruzioni o le ristrutturazioni – è auspicabile, anzi necessario, che ci si orienti verso impianti autonomi o comunque verso impianti sezionabili (distribuzione "a zone").

Produzione di acqua calda

I relativi consumi di energia si mantengono entro limiti modesti: lo scaldacqua elettrico, ancorchè assai diffuso, viene usato con molta accortezza.

È altresì confermato che il suo costo di esercizio è assai maggiore di quello dello scaldacqua a gas.

La trasformazione da scaldacqua elettrico a scaldacqua a gas presenta nella maggior parte dei casi qualche problema, essendo assai spesso lo scaldacqua elettrico esistente installato in bagno.

Lo scaldacqua (elettrico o a gas) risulta nella grande maggioranza dei casi prossimo ai punti di utilizzazione.

Quest'ultimo risultato è di notevole rilievo.

È quantitativamente dimostrato infatti da recenti indagini sperimentali – ed è facilmente intuibile sul piano qualitativo – che la lontananza dei punti di utilizzazione dallo scaldacqua può essere la causa di dispersione di gran lunga maggiore nella produzione di acqua calda.

Sulla base di questa constatazione e dei risultati dell'indagine si può anche tentare di definire i seguenti "assetti ottimali" degli apparecchi per la produzione di acqua calda nelle abitazioni esistenti:

- 1 – se la distanza tra i punti di utilizzazione (in pratica cucina e bagno o bagni) è grande, uno scaldacqua a gas immediato in cucina ed uno elettrico in bagno;
- 2 – se la distanza tra cucina e bagno (o bagni) è piccola un'unico scaldacqua a gas in cucina può costituire l'assetto migliore.

Si rivela infine una notevole propensione all'installazione di scaldacqua solari, anche di fronte ai ragguardevoli livelli di spesa prospettati.

Usi di cucina

Si conferma la preferenza assai netta per la cucina a gas o mista, alimentata da gas da rete, in una situazione – quale quella che si verifica nel quartiere Crocetta – in cui la distribuzione del gas è diffusa praticamente a tutte le abitazioni.

La cucina elettrica risulta assai poco diffusa nel quartiere, come d'altronde in tutta Italia.

Si è quindi di fronte ad una situazione sostanzialmente soddisfacente per ciò che concerne il razionale utilizzo dell'energia: si può infatti senz'altro ritenere che il gas costituisca una fonte razionale ed appropriata per l'uso di cucina.

Usi elettrici obbligati

I risultati dell'indagine consentono di stimare in 6-700 kWh e 1000-1200 kWh i consumi medi annui rispettivamente di lavabiancheria e lavastoviglie. Questo risultato costituisce una importante e sostanziale conferma – ove si tenga conto delle specificità del quartiere Crocetta – di dati in precedenza stimati soltanto a tavolino.

Nel 70% dei casi la lavabiancheria risulta usata per non più di due volte alla settimana, per lo più al mattino: ove questa ultima modalità d'uso fosse estrapolabile all'intero paese (cosa che sembra verosimile), la lavabiancheria darebbe un contributo non indifferente alla formazione del carico di punta del mattino.

La lavastoviglie invece non sembra creare problemi analoghi. Essa viene usata infatti in prevalenza in fasce orarie non di punta: soprattutto dopo le 19.00 e tra le 12 e le 16.00.

Il ferro da stiro, viene usato per la maggior parte dei casi, per non più di due volte alla settimana: i relativi consumi quindi dovrebbero collocarsi su livelli modesti (100-150 kWh/anno).

1. L'informazione sul problema energetico

Un primo gruppo di domande mirava ad accertare il livello di informazione e sensibilità ai problemi energetici.

La totalità degli intervistati ha dimostrato di possedere un certo livello di informazione sul problema energetico.

Le informazioni apparse sulla stampa, i programmi radio-televisivi, le campagne pubblicitarie sulla razionalizzazione dell'energia sono state, dopo la crisi energetica del 1973, i veicoli attraverso i quali il pubblico in generale è entrato nel vivo di questi problemi.

Tab. 1 - Ha sentito parlare del problema energetico e della necessità di evitare gli sprechi e contenere i consumi? in caso affermativo da quale mezzo?

	% delle risposte TOTALI
Radio	63,9
TV	85,0
Giornali	75,0
Campagne di enti vari	16,9
Altri	9,3

Tab. 2 - Ritiene il problema energetico:

	N° casi	%
effettivamente importante	1.647	98,6
non essenziale per il nostro paese	24	1,4
TOTALE	1.671	100,0

La lievitazione dei costi dell'energia ha inoltre prodotto un'attenzione maggiore per l'uso della stessa da parte dell'utente. Il 98% circa delle persone intervistate ha ritenuto effettivamente importante il problema energetico.

Come incidenza del mezzo di informazione si è potuto constatare che la televisione ha avuto un ruolo determinante nel far conoscere la problematica intorno al fenomeno "energia", in misura maggiore di quello avuto dagli altri mezzi di informazione.

Infatti l'85% circa delle persone intervistate ritiene di aver acquisito dalle immagini televisive una sensibilità a questo tipo di problemi. Conseguentemente gran parte di coloro che hanno risposto positivamente (circa il 77%) hanno affermato di aver adottato "qualche accorgimento" per contenere i consumi di energia quali vedremo più avanti.

Tab. 3 – Ha adottato qualche accorgimento per contenere i consumi ed evitare gli sprechi, oppure ritiene che il suo contributo non possa essere utile?

	N° casi	%
SI	1.294	77,1
NO	385	22,9
TOTALE	1.687	100,0

2. Caratteristiche delle abitazioni

La quasi totalità degli intervistati abita in edifici plurifamiliari: i casi di edifici mono o bifamiliari sono del tutto marginali.

La superficie media dell'abitazione è di 101,5 m²*, cioè solo lievemente superiore al valor medio nazionale (93 m²), ma notevolmente superiore al valore medio per i centri con più di 500 mila abitanti (78 m²).**

La dispersione intorno al valor medio è notevole: il 16,5% delle abitazioni ha una superficie inferiore ai 50 m², il 48,8% tra i 50 e i 100, il 19,7% tra 100 e 150 ed il 15,1% oltre i 150 m² (la superficie media di quest'ultima classe è di ben 204,4 m²).

(*) Si vuole esplicitamente mettere in rilievo l'alta qualità del risultato raggiunto in materia di rilevazione della superficie delle abitazioni. Come è noto è in genere difficile (per parecchie e ben intuibili ragioni) ottenere tale dato: in questa indagine la superficie degli alloggi è stata rilevata in ben 1.565 casi sul totale delle 1.687 interviste effettuate (92,7%).

(**) I dati citati sono tratti dalla "Indagine sulla situazione termica nel riscaldamento degli edifici" effettuata dal CNR nell'ambito del Progetto Finalizzato Energetica, CNR Roma novembre 1979. Ai risultati di questa indagine si farà frequente riferimento nel seguito per raffronti a livello nazionale. Quanto al titolo di occupazione il 36,2% delle abitazioni è in proprietà ed il 63,8% in affitto: quest'ultimo valore è alquanto superiore al corrispondente valore medio nazionale (42,2%), ma sostanzialmente allineato al valore (62,6%) dei centri con più di 500 mila abitanti. Una quota non trascurabile delle abitazioni in affitto è di proprietà di un ente pubblico o di una società immobiliare o assicurativa.

Tab. 4 – Tipologia dell'abitazione

	N° casi	%
In edificio:		
- monofamiliare	7	0,4
- bifamiliare	7	0,4
- plurifamiliare	1.668	98,9
TOTALE	1.684	100,0

Le abitazioni in proprietà sono generalmente più ampie di quelle in affitto: oltre il 60% delle abitazioni con superficie superiore ai 150 m² sono godute in proprietà, mentre per contro solo il 17,9% di quelle di superficie inferiore ai 50 m² sono godute a tale titolo.

Tab. 5 – Abitazioni per superficie

	N° casi	%	superf. media delle classi (m ²)
meno di 50 m ²	258	16,5	41,7
50-100	763	48,8	79,2
100-150	308	19,7	127,9
oltre 150	236	15,1	204,5
TOTALE	1.565	100,0	101,5

Tab. 6 – Titolo di godimento delle abitazioni

	N° casi	%
Proprietà	572	36,7
Affitto di cui:	988	63,3
da ente pubblico	122	7,8
da società privata	84	5,4
da privato	782	50,2
TOTALE	1.560	100,0

Tab. 7 – Abitazioni in proprietà e in affitto per classe di superficie.

	meno di 50 m ²	50-100	100-150	oltre 150 m ²
proprietà	17,9	31,1	47,7	60,6
affitto	82,1	68,9	52,3	39,4
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0

3.

I consumi domestici di energia

Nelle abitazioni l'energia viene consumata per quattro tipi di usi:

- riscaldamento ambientale
- produzione di acqua calda
- cucina
- usi elettrici obbligati

Nel complesso delle abitazioni italiane si consumano per questi quattro tipi di usi le seguenti quantità di energia (in milioni di tep*):

– riscaldamento ambientale	18,6
– produzione di acqua calda	2,2
– cucina	1,7
– usi elettrici obbligati	1,1

Questo in termini di fonti secondarie, ossia di prodotti energetici “finiti”.

Poichè però questi prodotti finiti hanno un costo energetico di trasformazione molto diverso, la situazione in termini di fonti primarie necessarie per la loro produzione cambia notevolmente.

Infatti la fonte secondaria di energia consumata per gli usi elettrici obbligati è ovviamente l'energia elettrica che – qualora venga prodotta per via termo-elettrica, come accade per la maggior parte dell'energia elettrica prodotta in Italia – ha un “costo” in termini di fonti primarie molto più elevato delle altre fonti secondarie: anche l'acqua calda è prodotta per il 65% circa a mezzo di energia elettrica.

L'energia primaria consumata per questi due usi si può stimare pertanto in circa 2,8 Mtep per gli usi elettrici obbligati e 3,5 Mtep per l'acqua calda.

Nelle pagine che seguono per ciascuno di questi quattro tipi di usi vengono esposti i principali risultati dell'indagine.

(*) tep = tonnellate equivalenti di petrolio. Questi dati sono tratti dallo studio: “Gli usi finali dell'energia in Italia”, ENI, Roma, luglio 1978

4. Il riscaldamento ambientale

La situazione attuale

Tutte le 1687 abitazioni prese in considerazione nell'indagine sono risultate dotate di un impianto di riscaldamento.

In particolare 1357 abitazioni (80,4%) sono dotate di impianto centralizzato, 106 (6,3%) di impianto fisso autonomo e 224 (13,3%) di altri sistemi (stufe, camini, cucine economiche).

Tra le abitazioni fornite di un impianto fisso (autonomo o centralizzato) 79 risultano fornite anche di altro sistema integrativo (per lo più stufe elettriche o a gas).

Quanto al combustibile usato, per gli impianti centralizzati assolutamente prevalente è il gasolio (75,3% dei casi), seguito dal metano (15,4%) e dal carbone (8,6%).

La presenza di un numero non trascurabile di impianti alimentati a carbone può destare una certa sorpresa ed è – nella situazione attuale – di notevole interesse. È infatti proponibile oggi un “rilancio” del carbone (o, più precisamente, del coke) per uso riscaldamento domestico. Il coke è infatti, come noto, un combustibile del tutto pulito dal punto di vista ecologico: inoltre il differenziale di prezzo a

Tab. 8 – Abitazioni per tipo di impianto di riscaldamento

Tipo di impianto	numero abitazioni	%
centralizzato	1357	80,4
autonomo	106	6,3
altro (stufe, camini)	224	13,3
TOTALE	1687	100,0

suo sfavore (in lire/Meal) va – come vedremo meglio più avanti – rapidamente riducendosi ed è assai probabile che esso possa facilmente cambiare di segno in tempi brevi.

Sarebbe quindi di notevole interesse* accertare quanti attuali impianti centralizzati a gasolio risultano dalla trasformazione di vecchi impianti a coke: è infatti ragionevole pensare che per tali impianti l'eventuale riconversione a coke potrebbe risultare più agevole (disponibilità di spazi per l'immagazzinamento del coke, di scivoli per lo scarico etc.).

Tra gli impianti autonomi il combustibile prevalente è il metano (77,9% dei casi): 9 sono risultate le abitazioni riscaldate con impianto autonomo a gasolio, 8 a kerosene e solo 5 hanno un impianto elettrico fisso.

Nella voce "altro tipo di impianto" (281 abitazioni pari al 16,6% del totale) sono stati conglobati tutti gli impianti non fissi: si tratta in prevalenza di stufe a gas (179 casi), a kerosene (34 casi) o elettriche. Solo 4 sono risultate le abitazioni riscaldate esclusivamente da cucine economiche e 3 quelle da camini.

I risultati più interessanti dell'indagine per ciò che concerne il riscaldamento sono però forse quelli riguardanti la spesa sostenuta per tale servizio: i dati ottenuti in materia appaiono infatti particolarmente buoni**. Poichè altrettanto buoni sono anche i dati ottenuti in materia di superficie degli alloggi, è possibile giungere a dei risultati di ottimo livello per ciò che concerne il costo ed i

(*) Eventualmente in una successiva indagine a livello "edifici"

(**) In ben 82,4% delle interviste effettuate si è avuta indicazione della spesa sostenuta per il riscaldamento nella stagione 1978-79. Si tratta anche qui di un risultato di alta qualità raggiunto dalla rilevazione, che consente di trarre delle conclusioni affidabili.

Tab. 9 – Abitazioni fornite di impianto integrativo

Tipo di impianto integrativo	numero abitazioni	%
stufa	63	79,8
cucina economica	2	2,5
camino	14	17,7
TOTALE	79	100,0

consumi specifici del riscaldamento in funzione di alcuni parametri (superficie dell'alloggio, tipo di impianto di riscaldamento, tipo di combustibile usato etc). Per quanto a nostra conoscenza è la prima volta che in Italia si ottengono in materia – sia pure con riferimento ad una realtà limitata quale un quartiere urbano – risultati di un certo dettaglio ed affidabilità.

In tabella 11 è data la spesa per riscaldamento in funzione della superficie delle abitazioni.

Come si vede (cfr. anche grafico 1) la spesa ha un andamento quasi lineare.

Tab. 10 – Impianti di riscaldamento per tipo di combustibile usato
(valori assoluti e percentuali)

Tipo di impianto	Tipo di combustibile usato				TOTALE
	legna e carbone	gasolio	metano	altro	
Autonomo	–	9	81	14	104
	–	8,6	77,9	13,5	100,0
Centralizzato	112	981	200	10	1100
	8,6	75,3	15,4	0,7	100,0
Altro tipo di impianto	12	2	179	88	281
	4,3	0,7	63,7	31,3	100,0
TOTALE	124	992	460	112	1688
	7,3	58,8	27,2	6,7	100,0

Tab. 11 – Spesa per riscaldamento nella stagione 1978-79 in funzione della superficie delle abitazioni.

Superficie delle abitazioni (m ²)	Spesa per riscaldamento ('000 lire)
meno di 40	160
40-60	214
60-80	274
80-100	354
100-120	424
120-150	524
150-200	618
oltre 200	773

Grafico 1 - Spesa per riscaldamento nella stagione 1978-1979
in funzione della superficie delle abitazioni

La retta interpolante non passa però per l'origine: ciò vuol dire ovviamente che si avrà un andamento decrescente del costo unitario (lire per m² per m³ riscaldati) in funzione della superficie (o del volume) dell'alloggio.

Questo andamento è infatti confermato dai dati della tabella N° 12 (spesa per m³. riscaldato in funzione della superficie dell'abitazione).

Il fatto che il costo unitario del riscaldamento decresca al crescere della superficie (o del volume) dell'abitazione trova una logica spiegazione nell'osservazione che al crescere della superficie diminuisce il rapporto superficie disperdente/volume; in altri termini al crescere della superficie abitabile diminuisce la superficie disperdente per metro cubo riscaldato.

Nella successiva tabella 13 è data la spesa per m³ riscaldato in funzione della superficie per i diversi tipi di impianto.

I dati di questa tabella consentono almeno due considerazioni di un certo interesse.

La prima concerne le abitazioni riscaldate con "altro tipo di impianto" (in pratica stufe).

Come è logico aspettarsi tali abitazioni sono nella grande maggioranza di piccole dimensioni: la spesa per m³ riscaldato risulta notevolmente inferiore a quella delle abitazioni di pari dimensioni con impianto centralizzato.

Se ne può quindi trarre la conclusione che questo tipo di impianti

Tab. 12 – Spesa per m³ riscaldato nella stagione 1978-1979 in funzione della superficie delle abitazioni.

Superficie delle abitazioni (m ²)	N° casi	spesa per m ³ riscaldato
meno di 40	101	1681
40-60	231	1326
60-80	269	1257
80-100	265	1241
100-120	125	1238
120-150	136	1245
150-200	132	1136
oltre 200	65	1037
TOTALE o media	1324	1272

presenta un consumo specifico più basso*: non è detto ovviamente che questo accada a parità di servizio reso.

È possibile, anzi probabile, che la "qualità" del riscaldamento con questo tipo di impianto sia inferiore.

La seconda – e analoga – osservazione riguarda gli impianti autonomi; anche per questo tipo di impianti il costo per il riscaldamento per m³ risulta più basso (di un 20% circa) che per impianti centralizzati: quindi anche i consumi specifici dovrebbero risultare più bassi.

Questa conclusione si basa in questa indagine su di un numero ridotto di osservazioni (solo 87): essa quindi va assunta con una certa cautela. Si può però notare – a sostegno della sua validità – che essa trova sostanziale corrispondenza in un importante risultato dell'indagine effettuata dal CNR**.

Da tale indagine infatti risulta che – a livello nazionale – durante la stagione di riscaldamento gli alloggi non vengono in media abitati per circa 25 giorni; ciò, a fronte di una durata media del periodo di riscaldamento di 166 giorni, vuol dire che per il 15% circa del periodo di riscaldamento l'abitazione risulta non occupata.

(*) Questa conclusione è legittima ove si consideri che nella stagione di riscaldamento presa in considerazione nell'indagine (stagione 1978-79) il gasolio (che è il combustibile usato dalla quasi totalità degli impianti centralizzati) ed il gas (che è il combustibile usato dalla maggioranza delle stufe) avevano un costo unitario (lire/Mcal) pressochè uguale (17-18 lire/Mcal). Si può quindi assumere che la spesa è proporzionale alla quantità di combustibile usato.

(**) CNR – "Indagine sulla situazione termica nel riscaldamento degli edifici" op. cit.

Tab. 13 – Spesa per m³ riscaldato nella stagione 1978-79 in funzione della superficie delle abitazioni e del tipo di impianto di riscaldamento.

Superficie delle abitazioni (m ²)	tipo di impianto			TOTALE
	autonomo	centralizzato	altro	
meno di 40	1253	1888	1600	1681
40-60	1074	1423	1218	1326
60-80	1107	1302	993	1257
80-100	1019	1286	792	1241
100-150	861	1267	–	1241
oltre 150	838	1114	–	1103
Valore medio	1048	1293	1255	1272

Questa circostanza dovrebbe quindi conferire un vantaggio strutturale – in termini di risparmio di energia – agli impianti autonomi, per i quali è facilmente possibile la disattivazione per l'impianto durante le assenze.

Si può infine osservare che anche in termini quantitativi il risultato qui trovato è sostanzialmente in linea con quello dell'indagine CNR: gli impianti autonomi presentano infatti un minor costo del 20% circa rispetto a quelli centralizzati, contro una durata delle assenze che rappresenta circa il 15% della stagione di riscaldamento.

Sembra quindi di poter indurre con tranquillità la conclusione che gli impianti autonomi presentano un minor consumo rispetto a quelli centralizzati e che tale minor consumo è da ricondursi in primo luogo alla possibilità di disattivarli durante i periodi di assenza.

In tabella 14 è data la spesa per m³ di abitazione riscaldato in funzione del tipo di combustibile usato.

Il carbone risulta quindi essere il combustibile con costo di esercizio più elevato, seguito dal gasolio e poi dal metano.

Questo risultato è sul piano qualitativo sostanzialmente in linea con i costi specifici (lire per Mcal) dei combustibili nel caso della stagione 1978-1979, stagione cui si riferiscono i dati di questa indagine.

Metano e gasolio presentano infatti costi specifici assai vicini, mentre quello del carbone è alquanto più elevato (cfr. tab. 15).

Sul piano quantitativo invece il risultato ottenuto si presenta più difficilmente spiegabile.

Tab. 14 – Spesa per m³ riscaldato nella stagione 1978-79 in funzione del tipo di combustibile usato.

Tipo di combustibile usato	Spesa per m ³ riscaldato (£/m ³)
Legna e carbone	1420
Gasolio	1295
Metano	1199
Altri	
MEDIA	1272

Assumendo infatti i costi specifici dati dalla tabella 15, risulterebbero per i diversi combustibili i seguenti consumi specifici (Mcal/m³ riscaldato).

Gli impianti a carbone presenterebbero quindi un consumo specifico alquanto minore di quelli a gasolio ed a gas.

Questo risultato è di difficile spiegazione: esso è probabilmente inficiato nella sua validità dal numero piuttosto esiguo (96) di osservazioni dalle quali è stato ricavato il dato per m³ riscaldato da impianti a carbone. Una possibile spiegazione potrebbe essere costituita dalla circostanza che le case riscaldate a carbone sono per lo più case vecchie, con muri spessi e finestre piccole e quindi con basso coefficiente di dispersione: inoltre gli impianti a carbone sono forse condotti con maggiore cura e parsimonia.

Tab. 15 – Costo specifico dei combustibili nella stagione 1978-1979

Tipo di combustibile	costo unitario	p.c.i.	costo specifico (lire/Mcal)
Carbone (coke)	160-170 L/Kg	7000 Kcal/Kg	23-24
Gasolio	174-184 L/Kg	10200 Kcal/Kg	17-18
Metano	142-152 L/m ³	8250 Kcal/m ³	17-18

Tipo di combustibile	spesa per m ³ riscaldato (L/m ³)	costo specif. (L/Mcal)	consumo specif. Mcal/m ³ risc.
Carbone (coke)	1420	23-24	59-62
Gasolio	1295	17-18	72-76
Metano	1199	17-18	67-70

Tab. 16 – Giudizio sulla gestione del riscaldamento

	Tipo di impianto			Totale
	Autonomo	Centralizz.	altro	
Temperatura:				
- eccessiva	3,8	11,1	1,5	10,6
- sufficiente	81,7	68,0	62,3	68,9
- insufficiente	8,7	15,2	23,8	14,7
- squilibrata	5,8	5,7	12,5	5,7
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0

Di maggior rilievo e di immediata spiegazione è il risultato del minor consumo specifico degli impianti a metano rispetto a quelli a gasolio. In tabella 16 è riportato il giudizio degli intervistati sulla gestione del riscaldamento.

Tale giudizio è stato sintetizzato in una domanda in cui si chiedeva se la temperatura risultava generalmente sufficiente o insufficiente in tutta l'abitazione ovvero squilibrata (eccessiva in alcuni ambienti e insufficiente in altri o viceversa).

Il giudizio è positivo nella grande maggioranza dei casi (70% circa) e risulta ovviamente ancor più positivo per gli impianti autonomi (82% circa).

Le reali possibilità di intervento e la disponibilità al cambiamento

Tra i principali obiettivi di questa indagine quelli da accertare erano:
– le possibilità effettive sull'edilizia esistente di cambiamenti volti al fine di risparmiare energia;
– la disponibilità delle persone (anche in termini di spesa) nei confronti di tali cambiamenti.

Per ciò che concerne i consumi per riscaldamento gli interventi (a livello abitazione) di cui si è voluto in primo luogo accertare la fattibilità sono stati quelli tendenti a conferire agli utenti responsabilità e controllo diretto dei consumi.

L'importanza prioritaria che si è attribuita a questo tipo di interventi discende dall'intrinseco risparmio che gli impianti autonomi presentano rispetto a quelli centralizzati (confermato dai risultati dell'indagine) e dalla logica constatazione che il controllo diretto del riscaldamento (e quindi della relativa spesa) in ogni singola abitazione costituisce in pratica un presupposto necessario a qualsiasi altro tipo di intervento volto a risparmiare energia.

La bontà di questa impostazione è d'altronde confermata dai risultati stessi dell'indagine. Come si può riscontrare esaminando la tab. 17 la "linea di desiderio" degli interrogati riflette largamente l'esigenza di un controllo diretto dei consumi e della spesa: solo l'11% degli interrogati infatti ha espresso preferenza per un impianto centralizzato tradizionale. La parte restante – e quindi la grande maggioranza – richiede una qualche forma di controllo diretto dell'erogazione di calore.

Sul piano concreto era già noto prima di effettuare l'indagine che il risultato di un maggior controllo diretto delle quantità di calore erogate (e quindi della spesa) non poteva essere ottenuto con una trasformazione degli impianti centralizzati in impianti autonomi o – con intervento più limitato – con l'apposizione di un unico

contatore di calore sul tubo di adduzione e di uscita dell'acqua calda da ciascun alloggio. Ciò perchè era noto che nel quartiere Crocetta – come del resto in tutta Italia – la quasi totalità degli impianti centralizzati sono del tipo a “distribuzione verticale” e non del tipo con distribuzione “a zone”.*

Questa circostanza rende onerosissimi – in pratica impossibili nella maggior parte dei casi – gli interventi sopra menzionati. L'unica possibilità residua – ed è infatti quella su cui si punta con maggior enfasi da parte di quanti studiano il problema – è quella di installare

(*) Negli impianti a distribuzione verticale ciascun radiatore o gruppo di radiatori è collegato con gli omologhi radiatori del piano superiore ed inferiore, ma non con gli altri radiatori dello stesso alloggio. Negli impianti con distribuzione a zone, invece, sono collegati tra loro tutti i radiatori di uno stesso alloggio. È evidente nel primo caso la difficoltà di trasformare l'impianto centralizzato in autonomo, collegando tra loro tutti i radiatori di uno stesso alloggio.

Tab. 17 – Impianto di riscaldamento desiderato per tipo di impianto attuale (dati percentuali)

	Autonomo	Impianto attuale Centrali	Totale
– Autonomo	68,6	27,9	30,8
– Centralizzato con possibilità di regolazione autonoma	12,7	25,6	24,7
– Centralizzato con possibilità di ripartizione di spesa in funzione di calore utilizzato	16,7	34,7	33,4
– Centralizzato tradizionale	2,0	11,8	11,1
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Tab. 18 – Disponibilità, per coloro che abitano in un alloggio servito da un impianto centralizzato, ad installare un sistema di contatori di calore e quindi a pagare il riscaldamento in funzione del calore utilizzato, se la spesa per l'installazione dei contatori fosse compresa tra le 200 e le 500 mila lire.

	N°	%
disponibili	878	64,0
non disponibili	493	36,0
TOTALE	1371	100,0

dei contatori di calore su ciascun radiatore: sono già in commercio – o di prossima entrata sul mercato – apparecchi di questo tipo fondati su diversi principi di funzionamento. La spesa per installare un set di apparecchi di questo tipo in un alloggio di medie dimensioni è dell'ordine di grandezza di mezzo milione di lire circa. Si è quindi chiesto agli intervistati se erano disposti a sostenere tale spesa al fine di poter pagare il riscaldamento in funzione del calore utilizzato e non in quota fissa.

In tabella 18 sono date le risposte a tale domanda.

Una percentuale elevata (64% degli intervistati) è disponibile per tale tipo di intervento.*

Si è poi anche posta una domanda circa gli eventuali interventi di altro tipo effettuati nell'ultima stagione al fine di risparmiare sul riscaldamento (cfr. tab. 19).

Gli interventi effettuati con maggiore frequenza sono quelli di adeguamento della potenzialità dei radiatori o la semplice chiusura di uno o più radiatori; ma abbastanza frequenti sono le opere di isolamento e gli interventi per migliorare la tenuta degli infissi.

Sembra comunque assai significativo che in una sola stagione ben il 39% degli intervistati ha adottato un qualche provvedimento al fine di risparmiare energia per riscaldamento.

(*) Si noti che ha risposto positivamente anche un numero elevato di intervistati che occupano l'abitazione in affitto. La percentuale di risposte positive è infatti largamente superiore a quella delle abitazioni godute in proprietà.

Tab. 19 – Provvedimenti adottati nell'ultima stagione per risparmiare sulle spese di riscaldamento.

	N°	%
- Nessun provvedimento	857	61,1
- Migliorata la tenuta degli infissi	61	4,3
- Eseguite opere di isolamento	57	4,1
- Manutenzione e controllo degli impianti	68	4,8
- Installazione sui radiatori di valvole termostatiche	42	3,0
- Adeguamento potenzialità radiatori	116	8,3
- Chiusi uno o più radiatori	110	7,1
- Altro tipo di intervento	202	14,4
TOTALE	1403	100,0

5. La produzione di acqua calda

La situazione attuale

La grande maggioranza delle abitazioni è dotata di un sistema autonomo di produzione di acqua calda: solo il 4,6% delle abitazioni è alimentato da impianto centralizzato.

Tra gli impianti autonomi quello di gran lunga più frequente è lo scaldabagno elettrico, seguito da quello a gas immediato: pressochè trascurabile è la presenza degli scaldabagni a gas ad accumulo.

Quanto all'ubicazione nell'abitazione, la quasi totalità degli apparecchi sono ubicati in bagno o cucina (l'ubicazione al di fuori di questi due ambienti è praticamente trascurabile) e precisamente la

Tab. 20 – Abitazioni per tipo di alimentazione dell'acqua calda.

	N° casi	%
Impianto centralizzato	69	4,6
Scaldabagno autonomo	1431	95,4
TOTALE	1500	100,0

Tab. 21 – Impianti autonomi per la produzione di acqua calda per tipo.

Tipo di impianti	N° casi	%
Scaldabagni elettrici	1283	72,9
Scaldabagni a gas immediati	440	25,0
Scaldabagni ad accumulazione	29	1,7
Altro tipo	7	0,4
TOTALE	1759	100,0

grande maggioranza degli scaldabagni elettrici sono ubicati in bagno, mentre quelli a gas si ripartiscono in parti quasi uguali tra bagno e cucina.

La grande maggioranza degli apparecchi risulta prossima ai punti di utilizzazione* (cfr. tab. 23).

Questo risultato ha un notevole rilievo in quanto – com'è quantitativamente accertato da recenti indagini sperimentali**, e d'altronde facilmente intuibile sul piano qualitativo – la distanza tra apparecchio e punto di utilizzazione può essere di gran lunga la causa maggiore di dispersione energetica nella produzione di acqua calda.

Se infatti il rubinetto è distante dallo scaldabagno, quando l'utilizzatore apre il rubinetto deve attendere, prima che giunga l'acqua calda, che il tubo si sia interamente riempito: se il tubo è lungo, il volume da riempire è ovviamente di entità considerevole.

(*) Si è convenzionalmente stabilito che si dovessero considerare prossimi ai punti di utilizzazione quegli apparecchi la cui distanza dai rubinetti fosse inferiore ai 5 metri in linea d'aria.

(**) "Ricerca sperimentale sul risparmio di energia negli impianti per la produzione di acqua calda". CNR Progetto finalizzato Energetica Agosto 1980. Ricerca condotta a cura della Società Italgas.

Tab. 22 – Impianti autonomi per ubicazione nell'abitazione o per tipo.

Tipo di impianto	Ubicazione nell'abitazione			Totale
	cucina	bagno	altrove	
Scaldabagni elettrici	189	1079	15	1283
Scaldabagni a gas immediati	226	212	2	440
Scaldabagni a gas ad accumulo	15	12	2	29
altro tipo	3	2	2	7
TOTALE	433	1305	21	1759

Tab. 23 – Prossimità degli scaldabagni ai punti di utilizzazione.

	N° casi	%
Scaldabagni prossimi ai punti di utilizzazione	1467	84,5
Scaldabagni lontani dai punti di utilizzazione	278	15,5
TOTALE	1735	100,0

Quando l'utilizzatore chiude il rubinetto l'acqua calda contenuta nel tubo si raffredda e rappresenta quindi dal punto di vista dei consumi di energia una perdita secca.

Nel caso di piccoli prelievi, quali quelli per l'igiene minuta personale, il volume di acqua calda perduto per questa ragione può superare largamente la parte utilizzata e questa causa di dispersione termica può incidere di più di tutte le altre*.

In tabella 24 è riportata la distribuzione degli apparecchi lontani dai punti di utilizzazione secondo ubicazione e tipo di alimentazione. Come si può notare il caso più frequente è quello dello scaldabagno elettrico ubicato in bagno.

Si tratta evidentemente di abitazioni con un unico scaldabagno a servizio anche della cucina.

È evidente che in questi casi l'installazione di un secondo apparecchio a gas in cucina potrebbe risultare largamente vantaggiosa. I consumi medi degli apparecchi elettrici si collocano tra i 1200 ed i 1600** kWh/annui. Questi valori sono sostanzialmente coerenti con

(*) Questa considerazione – quasi banale – pone seri dubbi sulla convenienza degli impianti centralizzati per la produzione di acqua calda per usi sanitari. È evidente infatti che in questi impianti bisogna mantenere alla temperatura richiesta tutta la massa d'acqua calda necessaria a riempire i tubi di distribuzione. Soprattutto nei periodi di minor utilizzazione (p. es. nei mesi estivi) l'energia necessaria a questo fine può superare di gran lunga quella relativa alla produzione dell'acqua calda effettivamente utilizzata. È evidente che in questi casi il rapporto tra energia utile ed energia spesa può precipitare a livelli bassissimi. Naturalmente il discorso si pone in termini diversi allorché l'impianto centralizzato serve per il riscaldamento ambientale oltre che per la produzione di acqua calda sanitaria.

(**) Questi valori sono stati calcolati sulla base delle differenze tra i consumi elettrici delle abitazioni dotate o meno di scaldabagno elettrico, a parità di dotazione degli altri principali apparecchi utilizzatori (lavatrice, lavastoviglie). Poiché è evidentemente impossibile stabilire una precisa parità di dotazione e consumi per le altre utilizzazioni (illuminazione, TV, frigorifero, piccoli elettrodomestici etc), questi valori non possono essere stabiliti in modo preciso, ma solo appunto in modo approssimativo.

Tab. 24 – Scaldabagni lontani dai punti di utilizzazione secondo ubicazione e tipo dell'apparecchio.

Tipo dell'apparecchio	Ubicazione			Totale
	cucina	bagno	altrove	
elettrico	13	168	6	187
a gas immediato	32	42	2	76
gas ad accumulo	9	6	–	15
altro	–	–	–	–
TOTALE	54	216	8	278

delle stime induttive effettuate in precedenza* che davano – a livello medio nazionale – un consumo dello scaldabagno elettrico di circa 1100 kWh/anno: sembra infatti logico che in una situazione quale quella che si presenta nel quartiere Crocetta (in cui certamente si riscontrano ad esempio livelli di reddito notevolmente superiori a quelli medi nazionali) il consumo di acqua calda possa collocarsi su valori alquanto più elevati di quelli medi nazionali. Il risultato riveste un notevole interesse perchè costituisce appunto una prova, conseguita a mezzo di un'indagine sul campo, di un dato in precedenza solo stimato a tavolino.

Si conferma quindi che lo scaldabagno elettrico è l'apparecchio domestico di maggior consumo: esso da solo può assorbire oltre metà dei consumi elettrici domestici.

Si conferma però anche che i consumi per acqua calda in Italia sono ragionevoli e contenuti. I valori di consumi elettrici riscontrati per lo scaldacqua (1200 – 1600 kWh, come si è detto) corrispondono infatti ad un ammontare più che ragionevole di consumo di acqua calda: e ciò accade in una situazione di livello di vita relativamente elevato, qual'è quella appunto del quartiere Crocetta rispetto alla media nazionale.

Si riscontra quindi un uso moderato ed accorto della acqua calda ed una situazione impiantistica fundamentalmente razionale (attestata in primo luogo, come si è detto, della vicinanza degli apparecchi ai punti di utilizzazione).

In tabella 25 sono riportate le risposte ottenute circa la fascia oraria di maggior prelievo dell'acqua calda per usi sanitari.

Come si può notare il 63,3% degli intervistati ha indicato la fascia

(*) Cfr. ENI: "Gli usi finali dell'energia in Italia" op. cit.

Tab. 25 – Fasce orarie di maggior prelievo dell'acqua calda.

	frequenza percentuale delle risposte
7,30 - 12,30	63,3
12,00 - 16,00	6,3
16,00 - 19,00	6,6
dopo le 19,00	23,8
	<hr/> 100,0

oraria del mattino: si può ragionevolmente indurre che i prelievi siano ulteriormente concentrati nelle prime ore di questa fascia. Da questa osservazione si può trarre la conclusione – di notevole rilievo – che il consumo degli scaldabagni elettrici incide in misura rilevante sulla punta di domanda delle ore mattutine (punta che si colloca, come è noto, tra le 7.00 e le 9.00 del mattino). Lo scaldabagno è infatti un apparecchio con notevole impegno di potenza e si accende automaticamente dopo ogni prelievo di acqua calda di una certa entità.

La maggior parte degli intervistati si dichiara peraltro disponibile a porre rimedio – sia pure parzialmente – a tale inconveniente disattivando l'impianto nelle ore diurne (cfr. tab. 26).

Tab. 26 – Disponibilità a staccare lo scaldabagno elettrico nelle ore diurne.

	N° casi	%
Disponibili	1166	84,7
non disponibili	211	15,3
TOTALE	1377	100,0

Le reali possibilità di intervento e la disponibilità al cambiamento

In materia di produzione di acqua calda si è ritenuto che gli interventi realisticamente possibili sull'edilizia esistente fossero limitati:

- alla sostituzione dello scaldabagno elettrico con quello a gas;
- alla migliore ubicazione degli apparecchi nell'abitazione;
- alla sostituzione dello scaldabagno - elettrico o a gas - con quello solare.

La sostituzione dello scaldabagno elettrico con quello a gas comporta dei vantaggi notevoli, tanto sul piano dell'interesse generale che sul piano dell'interesse economico del singolo.

Sul piano generale infatti si può constatare che le calorie fornite in una abitazione a mezzo di energia elettrica "costano" - in termini di fonti primarie - quasi il triplo di quelle fornite a mezzo gas. Un kWh elettrico infatti, (pari a 860 kcal) reso in una abitazione "costa" circa 2500 kcal in fonti primarie: un uguale ammontare di calorie da gas "costa" circa 950 kcal in fonti primarie.

Anche sul piano dell'interesse economico individuale il vantaggio è rilevante: 1000 kcal da elettricità costano all'utente oggi (novembre 1980) 80-90 lire; 1000 kcal da gas costano a Torino 32-33 lire.

Una percentuale elevata (45,7%) degli intervistati si è detta disponibile a questo cambiamento e quindi a sostenere la relativa spesa, che nel questionario era stata in linea di massima indicata in 200-400 mila lire. È interessante analizzare tale disponibilità per ubicazione dell'attuale scaldabagno elettrico.

Com'è noto infatti, la sostituzione dello scaldabagno elettrico con quello a gas in cucina comporta problemi assai limitati: in cucina esistono certamente già le tubazioni del gas ed in genere è disponibile un tiraggio o una parete esterna che consenta un agevole smaltimento dei fumi. L'analoga sostituzione in bagno (o, meglio, al servizio del bagno, eventualmente con apparecchio installato in

locale attiguo) presenta invece qualche problema in più* ed inoltre esiste spesso una certa prevenzione negativa delle persone: ciò nonostante il 41,1% degli attuali possessori di uno scaldabagno elettrico in bagno si dichiara disponibile al cambiamento. Per ciò che concerne l'ubicazione dello (o degli) scaldabagni nell'abitazione qualche accenno è stato già fatto più sopra. Nel caso di abitazioni con un solo bagno a distanza ravvicinata dalla cucina (caso che si dà con notevole frequenza nel quartiere Crocetta) la soluzione migliore può senz'altro essere costituita da un unico scaldabagno a gas installato in cucina. Nel caso di più bagni o comunque nel caso in cui il bagno è a notevole distanza dalla cucina (caso che peraltro, come si è visto, non è molto frequente) la soluzione migliore può essere costituita da uno scaldabagno a gas in cucina e da un altro in un locale attiguo al bagno. Ove quest'ultima soluzione presenti dei problemi (impossibilità di creare un camino, difficoltà di portare il gas nel

(*) Risulta ad esempio dall'indagine che il 74,2% degli scaldabagni elettrici attualmente installati in bagno non sono prossimi a pareti esterne o tiraggi.

Tab. 27 – Disponibilità ad installare uno scaldabagno a gas in sostituzione di uno elettrico secondo ubicazione dell'attuale scaldabagno.

① Numero degli scaldabagni attualmente installati in:	② Disponibili alla sostituzione	③ = 2:1 %
- cucina 189	136	71,9
- bagno 1079	444	41,1
- altrove 15	7	46,6
TOTALE 1283	587	45,7

Tab. 28 – Disponibilità a sostituire gli scaldabagni elettrici o a gas con scaldabagni solari.

abitazioni:	Disponibili		Non disponibili		Totale	
	N° casi	%	N° casi	%	N° casi	%
- all'ultimo piano	124	43,2	163	56,8	287	100,0
- in altri piani	436	38,2	704	61,8	1140	100,0
TOTALE	560	39,2	867	60,8	1427	100,0

punto in cui dovrebbe essere installato lo scaldabagno etc.) la soluzione più vantaggiosa può essere costituita da un secondo apparecchio elettrico installato in bagno e quindi assai prossimo ai punti di utilizzazione. Piuttosto elevata infine, nonostante l'onere elevato della trasformazione*, è la propensione alla "sostituzione dello scaldabagno elettrico o a gas con quello solare" (cfr. tab. 28). 560 degli intervistati (39,2%) si sono dichiarati disponibili a tale trasformazione; tra costoro 124 abitano all'ultimo piano ed hanno quindi maggior possibilità concreta di attuarla.

(*) Nel questionario si era indicata una cifra compresa in linea di massima, tra 1 e 2 milioni di lire.

6. Gli usi di cucina

Dal punto di vista energetico gli usi di cucina rappresentano un problema di dimensioni limitate: i relativi consumi a livello nazionale sono infatti – come si è visto al paragrafo 3 – relativamente modesti ed è pensabile che essi crescano ormai assai poco nel tempo. Anche dal punto di vista dell'efficienza nell'uso dell'energia gli usi per cucina presentano in Italia problemi non rilevanti: nel nostro paese, infatti, è assai limitata – e non mostra di crescere sensibilmente – la penetrazione delle cucine elettriche, che in altri paesi sono responsabili di consumi ingenti e che rappresentano certamente un uso non efficiente dell'energia.

In tabella 29 sono posti a confronto i dati di diffusione dei vari tipi di cucine riscontrati nel quartiere Crocetta con quelli medi nazionali, desunti dalla periodica indagine dell'ENEL.*

Come è agevole constatare, la preferenza per la cucina a gas (o mista) è nettissima in una zona quale il quartiere Crocetta, in cui la distribuzione di gas da rete è diffusa in quasi tutte le abitazioni. Si può quindi pensare che, quando la distribuzione di gas da rete si diffonderà

(*) ENEL – Indagine sull'utenza domestica 1978, Milano 1980.

Tab. 29 – Diffusione dei diversi tipi di cucina nel quartiere Crocetta ed in Italia.

Tipi di cucina	Diffusione percentuale	
	quartiere Crocetta	media Italia
– elettrica	2,0	1,0
– a gas, di cui:	82,8	65,8
gas da rete	81,3	24,4
gas in bombole	1,5	40,4
– miste	15,0	31,4
– di altro tipo	0,2	1,8
TOTALE	100,0	100,0

ad un maggior numero di abitazioni, come in concreto accadrà nei prossimi anni in seguito ai programmi di metanizzazione in corso di realizzazione, soprattutto nel Sud, una quota crescente delle famiglie italiane cucinerà con gas da rete. Ciò costituisce un uso "appropriato" ed efficiente dell'energia per l'uso di cucina.

7. Gli usi elettrici obbligati

Gli usi dell'energia elettrica diversi dal riscaldamento ambientale e dalla produzione di acqua calda per usi sanitari sono stati oggetto di una domanda apposita del questionario.

Tale domanda mirava ad accertare le modalità d'uso dei principali elettrodomestici (cfr. tab. 30).

I risultati di maggior rilievo che emergono da questa tabella possono essere così sintetizzati:

– lavabiancheria: il 70% circa degli intervistati la usa non più di due volte alla settimana. Addirittura nel 62,3% dei casi la lavabiancheria è usata al mattino. Tenuto conto dell'elevata potenza assorbita da questo apparecchio si può quindi indurre che la lavabiancheria – insieme, come si è visto più sopra, con lo scaldabagno – dà un contributo non trascurabile alla punta di domanda elettrica del mattino;

– lavastoviglie: la frequenza d'uso settimanale è ovviamente maggiore; i relativi consumi si collocano però in fasce orarie non problematiche dal punto di vista della domanda di potenza (dopo le 19 e tra le 12 e le 16);

– ferro da stiro: questo apparecchio dovrebbe dare pochi problemi in termini di dimensione dei consumi annui. Esso viene usato infatti nel 66,4% dei casi per non più di due volte alla settimana e presumibilmente per tempi non superiori alla una-due ore per

Tab. 30 – Livelli di diffusione e modalità d'uso dei principali elettrodomestici.

Diffusione percentuale	%			%			
	Frequenza d'uso nella settimana			Fascia oraria di uso più frequente			
	1 volta	2 volte	più di 2 volte	7,30-12	12-16	16-19	dopo le 19
Lavabiancheria 86,3	39,8	30,1	30,1	62,3	10,0	13,0	14,7
Lavastoviglie 23,9	17,3	11,8	70,9	13,6	33,0	7,9	45,5
Ferro da stiro 91,9	39,7	26,7	22,6	24,1	24,1	36,3	15,5
Condizionatore 2,8							
Lampade fluorescenti 28,9							

ciascun ciclo d'uso. Si può quindi indurre – facendo riferimento alla potenza mediamente assorbita da questo tipo di apparecchio – che il suo consumo annuo non eccede i 100-150 kWh. Qualche problema invece il ferro da stiro può darlo in termini di collocazione dei relativi consumi sulle punte: la fascia oraria di uso più frequente risulta essere infatti quella compresa tra le 16 e le 19, fascia in cui, come è noto, si colloca la seconda punta giornaliera.

Correlando opportunamente i dati di possesso dei principali elettrodomestici con quelli dei consumi di energia elettrica dell'ultimo anno, si sono anche potute ricavare delle stime – sia pure di prima approssimazione – dei consumi medi annui della lavabiancheria e della lavastoviglie.

Queste stime costituiscono un risultato importante dell'indagine in quanto servono da verifica “sul campo” di stime precedentemente formulate solo per via induttiva.*

I consumi della lavabiancheria stimati mediante questa indagine si aggirano intorno ai 6-700 kWh annui; quelli della lavastoviglie intorno ai 1.000 - 1.200.

Questi risultati sono sostanzialmente coerenti – e quindi ne costituiscono una valida verifica – con quelli in precedenza stimati per via induttiva e per il livello medio nazionale (495 kWh/anno per la lavabiancheria e 825 kWh/anno per la lavastoviglie), ove si tenga conto della circostanza che il quartiere Crocetta presenta certamente caratteristiche di livello di reddito e di consumi più elevate di quelle medie nazionali.

(*) Cfr. ENI: Gli usi finali dell'energia in Italia; op. cit.

Indagine sulla possibilità di risparmio energetico nel quartiere Crocetta e sulla attitudine al risparmio

Abitazione - Via _____ N. _____ Piano _____

Numero del questionario (Col. 1-4)

L'INTERVISTATO E LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA ENERGETICO

1) - Ha sentito parlare del problema energetico e delle necessità di evitare gli sprechi e contenere i consumi? (Col. 5)

Si ① No ②

2) - In caso affermativo, da quale mezzo? (risposte multiple) (Col. 6-10)
(Col.)

- (6) - Radio ①
- (7) - Televisione ②
- (8) - Giornali ③
- (9) - Campagne di enti vari ④
- (10) - Altri ⑤

3) - Ritieni che le iniziative di sensibilizzazione fino ad ora attuate siano state: (Col. 11)

- utili ①
- poco utili ②
- inutili ③
- il prodotto di una moda ④
- il frutto di interessi ⑤

- 4) - Ritiene il problema energetico: (Col. 12)
- effettivamente importante ①
 - oppure lo considera non essenziale per il nostro paese ②

5) - Ha adottato qualche accorgimento per contenere i consumi ed evitare gli sprechi, oppure ritiene che il suo contributo non possa essere utile? (Col. 13)

Si ① No ②

A- caratteristiche della abitazione

- 6) - L'abitazione dell'intervistato è di tipo: (Col. 14)
- unifamigliare ①
 - bifamigliare ②
 - appartamento in stabile plurifamigliare ③

7) - Numero dei componenti il nucleo familiare (Col. 15)

8) - Numero dei piani fuori terra dello stabile in cui si trova l'appartamento dell'interessato (Col. 16+17)

9) - A che piano si trova l'appartamento dell'intervistato? (Col. 18)

- interrato o seminterrato ①
- piano terra ②
- 1° piano ③
- piani intermedi (tra il secondo e il penultimo) ④
- ultimo piano ⑤

10) - Qual'è la superficie approssimativa dell'appartamento (in metri²)?

circa metri² (Col. 19-21)

11) - Numero delle finestre o porte-finestre comunicanti con l'esterno:

(Col. 22-23)

- di cui con doppi vetri (o doppia finestra) (Col. 24-25)

12) - Titolo di occupazione dell'appartamento:

- in proprietà ①
- in affitto: da ente pubblico ②
- da soc. privata ③
- da privato ④
- altro ⑤

B - Riscaldamento

13) - Quale tipo di riscaldamento ha l'appartamento?

(27) Impianto autonomo

(28) Impianto centrale di riscaldamento (questo tipo di riscaldamento è presente in tutti gli alloggi. (questo tipo di riscaldamento è presente in tutti gli alloggi. (questo tipo di riscaldamento è presente in tutti gli alloggi.

(29-35) Stufa (precisare il tipo di stufa e il numero)

(36) Cucina economica (precisare il numero)

(37) Camini (precisare il numero)

14) - Questo sistema di riscaldamento fornisce l'acqua calda per il riscaldamento?

- Sì, ma solo per il riscaldamento

- Sì, tutto l'anno

- No

15) - Se l'impianto di riscaldamento non funziona, si può acquistare un altro sistema di riscaldamento?

- in economia

- con gestione specializzata

il funzionamento, etc.

16) - Quale è stato il costo di questa abitazione?

(Col. 41-43)

£/m²

17) - Nell'ultima settimana di lavoro, il riscaldamento per il riscaldamento (eventuali risposte)?

(Col. 51) NO, nessun riscaldamento

SI, cioè

(Col. 52) - miglioramenti

(Col. 53) - eseguiti

- eseguiti

(Col. 54) - manutenzione

(Col. 55) - installazione

(Col. 56) - adeguamento

(Col. 57) - chiusura

(Col. 58) - altro

B - Riscaldamento

13) - Quale tipo di impianto e quali combustibili vengono utilizzati per il riscaldamento di questa abitazione? (Col. 27-37)

	Legna e carbone	Gasolio	Olio combust.	Kerosene	Metano	Gas liquido	Elettricità
(27) Impianto autonomo	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
(28) Impianto centrale che serve più alloggi, (questo e altri)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
(29-35) Stufa (precisare il numero)	<input type="checkbox"/>						
(36) Cucina economica (precisare il numero)	<input type="checkbox"/>						
(37) Camini (precisare il numero)	<input type="checkbox"/>						

14) - Questo stesso impianto, oltre che per il riscaldamento dei locali serve per fornire l'acqua calda a questo appartamento? (Col. 38)

- Sì, ma solo d'inverno ①
- Sì, tutto l'anno ②
- No ③

15) - Se l'impianto è centralizzato, come viene gestito? (Col. 39)

- in economia (l'amministratore del condominio provvede direttamente ad acquistare il combustibile ed al funzionamento dell'impianto? ①
- con gestione di calore affidata a terzi (la ditta fornitrice o altra ditta specializzata si occupa per contratto di fornire il combustibile e di seguire il funzionamento per garantire temperatura ambientale, ore di riscaldamento, etc.). ②

16) - Quale è stata all'incirca nella stagione 1978-1979 la spesa per il riscaldamento di questa abitazione? (Col. 40-50)

(Col. 41-43)

--	--	--	--

£/m³/anno

(Col. 44-50)

--	--	--	--	--

£/alloggio

17) - Nell'ultima stagione invernale (1979-1980) è stato adottato qualche provvedimento per risparmiare sulle spese di riscaldamento rispetto all'anno scorso? (eventuali risposte multiple) (Col. 51-58)

(Col. 51) NO, nessun provvedimento ①

SI, cioè è stato:

(Col. 52) - migliorata la tenuta degli infissi ②

(Col. 53) - eseguite opere di isolamento ③

- eseguiti interventi tecnici sull'impianto:

(Col. 54) - manutenzione e controllo degli impianti autonomi ④

(Col. 55) - installazione sui radiatori di valvole termostatiche ⑤

(Col. 56) - adeguato potenzialità radiatori ⑥

(Col. 57) - chiusi uno o più radiatori ⑦

(Col. 58) - altro e cioè ⑧

- 18) - Come giudica la temperatura dell'appartamento (Col. 59)
- eccessiva ①
 - sufficiente ②
 - insufficiente ③
 - squilibrata (eccessiva in qualche vano, insufficiente in altri, etc) ④

C - Acqua calda

- 19) - L'acqua calda nell'abitazione è fornita da (Col. 60)
- impianto centralizzato ①
 - scaldabagni ubicati nell'appartamento ②

- 20) - Numero, ubicazione e alimentazione dello/degli scaldabagni (Col. 61-72)

Ubicazione	Alimentazione			
	elettrico	a gas immediato	a gas accumulato	altro
(Col. 61-64) in cucina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Col. 65-68) in bagno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Col. 69-72) altrove	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 20 bis) - Gli scaldabagni sono in prossimità dei punti di utilizzazione? (Col. 73)

SI ① NO ②

- 21) - Qual'è la fascia oraria di maggior prelievo di acqua calda? (Col. 74)
- 7,30 - 12,00 ①
 - 12,00 - 16,00 ②
 - 16,00 - 19,00 ③
 - dopo le 19,00 ④

- 22) - Sareste disposti a staccare lo scaldabagno durante il giorno? (Col. 75)

SI ① NO ②

- 23) - Se lo/gli scaldabagni sono elettrici essi si trovano (Col. 76)
- in prossimità di una parete esterna o di in tiraggio ①
 - lontani da pareti esterne o tiraggi ②

D - Usi di cucina

24) - Che tipo di cucina utilizzate? (Col. 77)

- elettrica ①
- a gas ②
- mista ③
- GPL ④
- altro ⑤

E - Usi elettrici

25) - Ci indichi, per piacere, quali dei seguenti elettrodomestici sono presenti nella sua abitazione, la frequenza settimanale d'uso e la fascia oraria di uso più frequente:

	Presenza	Frequenza d'uso nella settimana	Fascia oraria di uso più frequente			
			7,30-12	12-16	16-19	dopo le 19
Col. 78-80 Lavatrice	(Col. 78) SI ① NO ②	(Col. 79) <input type="checkbox"/>	C80 ①	②	③	④
Col. 81-83 Lavapiatti	(Col. 81) SI ① NO ②	(Col. 82) <input type="checkbox"/>	C83 ①	②	③	④
Col. 84-86 Ferro stiro	(Col. 84) SI ① NO ②	(Col. 85) <input type="checkbox"/>	C86 ①	②	③	④
Col. 87 Condizionatore	(Col. 87) SI ① NO ②					
Col. 88 Lampade a tubo fluorescente	(Col. 88) SI ① NO ②					

F - Atteggiamento nei confronti del cambiamento

26) - Se l'intervistato possiede uno scaldabagno elettrico.

La sostituzione dello scaldabagno elettrico con quello a gas comporta – agli attuali livelli medi di consumo di una famiglia italiana un risparmio.

Sarebbe disposto a sostituire l'attuale scaldabagno elettrico con uno a gas se la spesa fosse compresa tra le 200 e le 400 mila lire e se fosse recuperabile in un periodo tra i 4 e i 6 anni?

(Col. 89)

SI ① NO ①

27) - La sostituzione dello scaldabagno elettrico o a gas con quello solare comporta un risparmio energetico.

Sarebbe disposto a sostituire l'attuale scaldabagno elettrico o a gas con uno solare se la spesa fosse compresa tra 1 e 2 milioni di lire e se fosse recuperabile tra i 5 ed i 10 anni?

(Col. 90)

SI ① NO ②

28) - E se la spesa di cui sopra fosse detraibile in tre annualità dall'IRPEF sarebbe disposto a tale sostituzione?

(Col. 91)

SI ① NO ②

29) - Dovendo scegliere in una nuova costruzione il tipo di impianto di riscaldamento da installare ritiene preferibile: (Col. 92)

- un impianto autonomo? ①
- un impianto centralizzato con possibilità di regolazione autonoma? ②
- un impianto centralizzato con possibilità di ripartizione di spese in funzione del calore utilizzato? ③
- un impianto centralizzato tradizionale ④

30) - Se l'impianto è centralizzato sarebbe disponibile ad installare un sistema di contatori di calore e quindi a pagare il riscaldamento in funzione del calore utilizzato, se la spesa per l'installazione dei contatori fosse compresa tra le 200 e le 500 mila lire? (Col. 93)

SI ① NO ②

G - Consumi di gas ed elettricità nell'ultimo anno:

31) - Qual'è stato il suo consumo di gas nell'ultimo anno (rilavato dalle ultime 4 bollette pagate)? (Col. 94-104)

Consumo m³ Spesa £/anno

32) - Qual'è stato il suo consumo di energia elettrica nell'ultimo anno (rilevando dalle ultime 4 bollette pagate)? (Col. 105-114)

Consumo KWh Spesa £/anno